

DOI:

Деталі медійного портрету Кетрін, герцогині Кембриджської, у британській пресі

*Лавриненко Г. А., магістрантка,
науковий керівник – Грищенко О. В., кандидат філологічних наук,
доцент кафедри англійської мови та комунікації
Київський університет імені Бориса Грінченка*

Медіа є, безумовно, домінуючим джерелом інформування суспільства. Утім одночасно з інформуванням вони виконують важливу роль збереження цієї інформації для подальших поколінь. Публіцистичні матеріали постають своєрідними акумуляторами знань, важливих для різнопланового вивчення та глибшого розуміння того чи іншого феномену чи персоналій.

Стрімкий розвиток медіа у ХХ сторіччі суттєво вплинув на пошук наукового інтересу до публіцистичних медіа, не оминувши й лінгвістику. Утім у студіях медіалінгвістики все ще лишається достатньо невисвітлених питань, серед яких особливе місце займає проблема портрету особистості в медіа.

Огляд теоретичних джерел демонструє, що портретування асоціюється переважно із літературними творами різних жанрів, виступаючи художнім засобом із власною системою зображальних інструментів. У пропонованій роботі ми приймаємо думку Т. В. Кедич, що портрет варто сприймати як комплексну естетичну систему, що містить низку різних елементів, окрім традиційних зовнішніх (Кедич, 2017).

Серед низки наукових робіт з різних аспектів портретування вирізняється дослідження А. О. Галича, присвячене портретному дискурсу в документалістиці. За його словами, автор документального жанру намагається якнайточніше відтворити не лише зовнішність, але й «психологію, поведінку, особливості мови й інші деталі, щоб у читача з'явилося цілісне уявлення про зовнішній вигляд і внутрішній світ реальної історичної особистості» (Галич, 68). Ми переконані, що ця думка є релевантною й для вивчення портрету особистості в медіа, адже публіцист, як і документаліст, змальовуючи персоналію в медійному повідомленні, значно обмежений у авторському переосмисленні образу. Натомість має чітко та достовірно відтворити усі лінгвістичні та екстралінгвістичні деталі особи, про яку веде мову. Більше того, варто зважити на важливість портретних деталей, які лише поглиблюють повноту та сприйняття портрету та його достовірність.

Матеріалом нашого дослідження про медійний портрет є публіцистичні тексти про Кетрін, герцогиню Кембриджську, дружину Принца Вільяма, майбутню консорт-королеву Великобританії. Опрацювання практичного матеріалу (50 текстів, набраних методом

суцільної вибірки з чотирьох видань британської преси) дозволило виявити та систематизувати характерні деталі її медіапортрету.

1. **Наймінг:** з найчастотніших медійних звернень до герцогині Кембриджської домінуючим є звичайне *Kate* (120 разів); також зустрічаємо *Kate Middleton* (37 разів) і *the Duchess of Cambridge* (19 разів). На наше переконання, це деталь її портрету свідчить про її наближеність до звичайних британців усупереч стереотипній холодній віддаленості монархічних осіб від свого народу.

2. **Костюм:** апеляція до стилю в одязі герцогині Кембриджської зустрічається у дев'ятьох текстах. Зауважимо, що, окрім детального опису деталей її гардеробу, часто зустрічаються позитивні узагальнення, наприклад: *Kate has been pronounced the queen of lockdown fashion...; We are all obsessed with Kate's style - whatever she wears she looks phenomenal// Like Princess Diana, Kate has undeniably become a global fashion icon.*

3. **Характер:** аналіз текстів засвідчив, що публіцисти часто вдаються до портретування різних деталей характеру Кейт Мідлтон. Так, серед найчастотніших були виявлені щирість (*It's clear to see that Kate is a very genuine person and this is something that hasn't changed // Kate is very much an open book*), впевненість в собі (*Kate's 40th birthday portraits reveal she's 'confident' in her role of future Queen*), фемінність (*She is a focused and professional woman; a relatable mum, dealing with all things parents would usually deal with...*), орієнтованість на родину (*the Duchess, who will celebrate privately with her family// She will be surrounded by loved-ones and that's all that matters*) і т. ін.

4. **Інтереси:** захоплення герцогині Кембриджської також є важливою частиною її медійного портрету. Зауважимо, що усі виявлені згадки про її інтереси загалом відповідають статусу майбутньої королеви, як-от: теніс (*The duchess ... a keen tennis fan*), полювання (*Kate, as much as she enjoys shooting animals*) чи розведення собак (*Dog-lover Kate, 40...*) та ін.

5. **Представницька діяльність:** вагомою частиною медійного портрету герцогині Кетрін є заходи, у яких вона бере участь. На нашу думку, це увиразнює її образ, доповнюючи попередні його пункти, до прикладу: *establishing her Royal Foundation Centre for Early Childhood to support the development of children // Whether plunging her hands into compost for a hospice garden or virtual bingo-calling at a care home // ... Kate is already royal patron of the All England Lawn Tennis and Croquet Club* та ін.

6. **Сімейні стосунки:** медіапортрет герцогині Кембриджської неможливо уявити без деталей «сімейного та подружнього життя». Із проаналізованих текстів постає образ правильної дружини-партнерки (*Kate was "clearly really proud" of her husband*) та матері (*Kate Middleton*

has evolved as a 'relatable mum' and shows 'protective affection' to her kids like Princess Diana). Варто зазначити, що ці деталі є важливими складовими портрету майбутньої королеви, утім вербальне оформлення цих деталей дозволяє позитивно стверджувати про їх дійсну присутність у портреті герцогині Кетрін.

Портретування в медійних текстах постає не просто частиною передачі інформації про певну реальну особу, але й дозволяє краще її осягнути та зрозуміти вчинки. Медійному портретові, як і звичайному, властиві різноманітні деталі як лінгвістичного, так і екстралінгвістичного плану. Опрацювання матеріалу дозволило проаналізувати медійний портрет Кетрін, герцогині Кембриджської, та виявити його типові деталі, а саме: неймінг, костюм, характер, захоплення, представницька діяльність і сімейні стосунки. Перспективним вважаємо аналіз лінгвістичних особливостей медійного портрету герцогині Кембриджської.